

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВЫСКАЗЫВАНИЯ– ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ю.У. Юлдашева

кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и методики преподавания
УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан
yuldashevaziz1003@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556561>

Аннотация. Статья посвящена семантике предложения. В ней на материале русского языка раскрываются закономерности формирования семантической структуры предложения, зависимость значения слова от его коммуникативной функции, выделяются и описываются типы логико-синтаксических отношений в их взаимодействии с такими категориями, как референция имени, его значение и коммуникативная перспектива высказывания.

Ключевые слова: высказывание, атрибутивность, принадлежность, темпоральность, каузальность, качественность.

В семантической (содержательной) структуре высказывания находят отражение и выражение знания человека о мире: об информации в основном событийном (ситуациях», положении дел), закрепленные в жизненном опыте носителей определенного языка, они затем находят отражение в языковом сознании. Золотова А.Г. комментирует данное положение тем, что языковое сознание отражает типовое значение. "Это общее значение множества предложений, представляющих данную модель, и вместе с тем – это общее значение нескольких синонимических моделей, сопрягающих равнозначные, но разнооформленные компоненты [1, с.25-26].

Логико-смысловое восприятие человека и его языковое восприятие мира, по мнению Арутюновой Н.Д., осуществляется в трех основных аспектах, которые распределяют все высказывания по трем семантическим зонам: а) человек рассматривает объекты окружающего мира, с точки зрения их существования (бытия), в определенном пространстве (сфера бытия) и создает бытийные высказывания; б) человек познает объекты, выявляет какие-то их объекты, что находит словесное выражение в так называемых характеризующих высказываниях; в) человек опознает неизвестные объекты посредством отождествления их с уже известными, что отражается в высказываниях тождества; г) человек познает мир и теоретически осмысливает его, что непосредственно связано с его теоретической познавательной деятельностью, его понятием о мире, что находит воплощение в дефинитивных высказываниях. Итак, семантический план предложений – высказываний схематично можно представить в бытийных, характеризующих, идентифицирующих и дефинитивных

высказываниях. Содержательный план высказываний будет иметь различные системы языковых средств разных уровней. Целесообразность описания этих языковых средств представлена Бондарко А.В. на основе теории функционально-семантического поля [2, с. 48].

В системном представлении всего корпуса языковых средств мы видим методическую целесообразность описания русского высказывания, его предикторности. Теория функционально-семантических полей атрибутивности, принадлежности, темпоральности, каузальности, качественности и т.д., создает прочную лингвистическую основу для методических решений, так как формы представления содержательного плана высказывания реализуются в категориально-семантическом значении, его структурных компонентах (свободных и обусловленных синтаксисом и номинативных словосочетаний), а также полипредикативных компонентах (причастном и деепричастном оборотах).

Описание и адекватное представление содержательной стороны высказывания предполагает обращение к синтаксической синонимии и вариантивности выражения в общей системе коммуникативных средств русского языка. Варьирование высказываний в речевой практике и обучение такому варьированию имеет объяснительную силу в концепции Г.А. Золотовой об изоморфизме и сложного высказывания-предложения. Поэтому идея соотносительности функций синтаксиса как конститутивных компонентов простого предложения и предиктивных единиц, как конститутивных компонентов сложноподчиненного предложения поможет решить методические проблемы не только варьирования и синонимических замен, но и общих вопросов культуры речи.

Высказывание-предложение (простое и сложное) передает содержание действительности расчлененно в компонентах: субъекты, действия, объекты, инструменты (средства) в определенном пространстве, времени, т.е. может быть представлен временный, локальный компонент, продукт и результат, давать новые знания об объекте, его свойствах, признаках, процессах и т.д.

Процесс взаимодействия лексического и синтаксического при формировании высказывания отражает акты передачи информации в объективном и субъективном. Знание механизма взаимодействия лексики синтаксиса создает предпосылки для системного описания синонимических рядов на уровне синтаксической синонимии и имеет важное значение для реализации целей обучения при предикации.

Описание структурных особенностей русского высказывания – обязательный компонент лингводидактического описания предикации. Современное состояние изучения в "курсе русского языка" показывает, насколько детально изложен этот материал. Собственно, мы предлагаем дальнейшее углубление и новую расстановку акцентов в связи с реализацией нашей идеи, большего внимания к семантической и функциональной стороне высказывания. Упорядочение описания формального построения высказывания в формулах и структурных схемах имеет методическую ценность, особенно на уровне высказывания простого предложения. В лингвистических исследованиях активно продолжается эта работа. Но на уровне сложных высказываний, здесь отмечается неполнота описания, отсутствие качественных характеристик отдельных моделей.

Следует также отметить различный характер закрытых списков формул и структурных схем простых высказываний-предложений. (Бабайцева В.В., Золотова Г.А., Шведова Н.Ю., Шмелев Д.А. и др.). Нет сомнений в том, что для лингводидактического описания потребуется коррекция существующих описаний с учетом ограничений, которые накладываются в связи со спецификой употребления таких категорий, как: личность/неличность; одушевленность/неодушевленность; предметность/непредметность и др.

Внимание к формальному построению простых высказываний – предложений подготавливает ориентировочную основу для воспроизведения и порождения конкретных высказываний. Такое описание структуры и семантики предложений-высказываний создает возможность выделить те языковые средства, с помощью которых передаются коммуникативные намерения говорящего. Коммуникативное намерение находит отражение в определенной целеустановке и актуальной выделенности компонентов высказывания.

Здесь мы опираемся на лингвистическое описание повествовательных, вопросительных и побудительных предложений. Особо следует остановиться на новых исследованиях об оптативных (желательных, избирательных) предложениях.

Преципирование русского высказывания опирается на реализации функционального подхода к отдельным коммуникативным разновидностям вопросительных, побудительных и сообщающих (повествовательных) высказываний. Их реестровый список с учетом взаимосвязи и взаимообусловленности определяет объем содержания русских высказываний, преципируемых в русской устной и письменной речи, в монологе и диалоге. Далее он представляет основу для отбора на каждом этапе обучения в курсе,

классификаций типовых значений, работа над конкретными высказываниями внутри модели и т.д.

В коммуникативном плане рассматривается актуализация высказываний. Глубокие лингвистические изыскания в области актуального членения, выделение синтагм, фразового и логического ударения, интонационно-структурный рисунок высказывания (интонационный контур), сочетание различных мелодем, варьирование ударения (фразового, логического), продолжительность межфразовых пауз и другие вопросы методически интерпретируются с учетом общего функционального подхода.

Таким образом, лингводидактическое описание предикации должно опираться на лингвистическую и психолингвистическую концепцию типового содержания предложений-высказываний – форма – конкретное содержание; типового содержания, отражающего весь набор высказываний, объединенных в семантическом поле. В поле зрения лингводидактика здесь будут модельно-временные грамматические регулярные реализации, фазисные и модельные модификаторы, отрицательные высказывания, субъективно-оценочные высказывания.

Лингводидактическое описание должно поступательно разворачиваться. Поступательность описания определяет целесообразность описания от типового содержания к форме – конкретному содержанию; от формы к типовому содержанию и конкретному содержанию должны быть описаны некоммуникативные единицы; синтаксема, словосочетания, полипредикативные конструкции как конституирующие компоненты новых простых и сложных предложений–высказываний. Выполненное лингводидактическое описание, заставляет методиста выбрать из известных способов презентации русского высказывания наиболее эффективные, интенсифицирующие процесс обучения.

Литература:

1. Арутюнова Н.Д. Предикат // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1980. – Т. 39. – 456 с.
2. Бондаренко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. – Л., 1993. – 114 с.
3. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М.: Наука, 1993. – 212 с.
4. Мещанинов И.И. Глагол. – М., 2002. – 128 с